

ФОРМУВАННЯ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ КОНЦЕПТУ МИР (укр.) – PEACE (англ.) І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇЇ У КОЛЕКТИВНІЙ ПАМ'ЯТІ

Некрилова О. Л. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-1765-3468>

АБСТРАКТ. The formation of the semantic structure of concepts PEACE (English) and МИР (Ukrainian), as well as their preservation in collective memory, prove to be integral components in studying the interrelation of language, thought, and societal consciousness. Against the background of the socio-political and ideological context of the country, research into the processes of forming the semantic structure of concept PEACE / МИР in the Ukrainian and English languages, and its preservation in collective memory becomes particularly relevant.

A comparative analysis of PEACE (English) and МИР (Ukrainian) concepts in the Ukrainian and English languages, aimed at identifying similarities and differences in their perception and usage, demonstrates that both PEACE in English and МИР in Ukrainian interact with their linguistic and cultural contexts, forming a multi-layered image of peace, reflecting its diversity and significance for both nations.

The semantic structure of PEACE / МИР concept is formed through the analysis of its constituent elements and relationships. It includes such notions as tolerance, cooperation, trust, security, absence of violence, and conflicts. Each of these concepts contributes significantly to the formation of this overarching concept.

The research results allow for a better understanding of the process of developing the semantic structure of PEACE / МИР concept in Ukrainian and English-speaking cultures and identifying ways to preserve it in collective memory.

Preservation of PEACE / МИР concept in collective memory helps maintain awareness of the importance of peace and prevents the possibility of forgetting or devaluing it. This contributes to the formation of a positive worldview, the perception of other cultures, and respect for diversity.

KEYWORDS: concept, МИР (Ukrainian) / PEACE (English), semantics, Ukrainian language, English language, collective memory.

Концепт МИР (укр.) / PEACE (англ.) відіграє значущу роль у формуванні ментальності, спільної свідомості етносу та зберігається у його колективній пам'яті. Науковці відзначають, що концепт є явищем, яке виникає у свідомості індивіда, оскільки відображає його сприйняття об'єкта, викликані емоції та відчуття, а також вплив на психологічний стан людини в цілому. Насамперед звертають увагу на те, що будь-які концепти «найтісніше пов'язані з культурою народу і найяскравіше відбивають специфіку його колективної свідомості» (Efimenko, 2011, p. 38–46). Оскільки концепт є ключовим елементом когнітивної бази людини, він містить у собі етнокультурну інформацію і може виражатися вербально. Формування смислової структури концепту МИР (укр.) / PEACE (англ.) у кожного народу відбувалося індивідуальним та унікальним способом. Це зокрема спостерігається в процесі порівняння вербальної презентації концепту в українській та англійській лінгвокультурах.

Передусім концепти відрізняються мовною формою: МИР (укр.) презентовано однойменними лексемами *мир* в українській та PEACE (англ.) – *peace* в англійській мовних культурах.

Розглянемо значення лексичних одиниць *мир* та *peace* задля порівняння ядра концепту. В українській мові функціонує два слова-омоніми *мир*. Перше слово охоплює чотири лексико-семантичні варіанти: «1. Відсутність незгоди, ворожнечі, сварок; згода (у 4 знач.). Жити в миру – жити мирно, дружно. 2. Відсутність збройної боротьби між двома або кількома народами, державами; протилежне війна. 3. Угода сторін, що воюють між собою, про припинення воєнних дій; мирний договір. 4. Спокій, Тиша. З миром відпустати, іти з миром, мир вам! Мир цьому дому!» (Slovník ukraïns'koï movi, 1973, p. 712). Друге слово є більшою мірою застарілим і включає такі значення: «1. заст. Земля з усім, що на ній існує; світ. 2. Усе живе, усе, що оточує нас. 3. іст. Те саме, що громада. 4. заст. Життя мирян; світське життя, на протилежність монастирському»

(Slovník ukraïns'koï movi, 1973, p. 712). До активного словникового запасу належить і залишається актуальним сьогодні лише перший омонім. Як бачимо, слово *мир* є багатозначним. Вважаємо, що ці значення є репрезентантами одного концепту, різними його реалізаціями. Аналіз лексико-семантичних варіантів цього слова дозволяє виокремити ядерну сему концепту: «відсутність війни», яка транслює основне семантичне навантаження.

З'ясуємо значення ядра концепту PEACE (англ.) в англійській мові. Оксфордський словник англійської мови дає таке визначення слова *peace*: «..a state or period in which there is no war or a war has ended; a state of tranquility or quiet; freedom from disturbance or agitation», що означає період, коли немає війни або війна закінчилася; стан спокою або тиші, а також свобода від занепокоєння чи хвилювання (OED). Проте в інших англійських словниках це слово подається як: 1. No violence (відсутність насилля): freedom from war and violence, especially when people live and work together happily without disagreements. Peace talks/proposals a peace conference/initiative. Now that the war is over may there be a lasting peace between our nations. Peace lasted in Europe for just over 20 years after 1918 before war broke out again. The police act on the public's behalf to keep the peace. 2. Calm (спокій): the state of not being interrupted or annoyed by worry, problems, noise, or unwanted actions: You'll need peace and quiet to study. He says he's at peace when he's walking in the mountains. For everyone's peace of mind go back and check that you locked the door. There'll be no peace until she gets what she wants. I didn't agree with what she said but I held my peace (=did not say anything). (Merriam-Webster Dictionary, Cambridge Dictionary, Collins English Dictionary).

Аналіз відомостей лексикографічних джерел уможливорює висновок, що ядерною семою концепту PEACE (англ.) в англійській мові є «загальна безпека, глобальна гармонія та внутрішній спокій».

Констатуємо, що ядерні семи аналізованого концепту в українській та в англійській мовах не збігаються. Спільні семантичні смисли спостерігаємо у периферійній сфері концептів, які охоплюють широкий спектр асоціацій, що знаходять реалізацію в мовній практиці носіїв та лінгвокультурному

культурному контексті. Так, українське слово *мир* на периферійних сферах включає такі вербалізатори концепту, як *гармонія, спокій, дружба, примирення, добробут, екологічна стабільність* та інші.

Концепт PEACE в англійській лінгвокультурі також має широкий спектр периферійних асоціацій, серед яких виокреомлюються *friendship, public security, harmony, tranquility*.

Спільні вербальні реакції в зоні периферії концепту МИР (укр.) / PEACE (англ.) свідчать про те, що уявлення про мир в обох мовах не обмежується лише відсутністю конфліктів, а включає різноманітні аспекти, як економічний розвиток, соціальна справедливість, екологічна стабільність та інші чинники, що сприяють становленню благополуччя та гармонії в суспільстві.

Отже, у мовній свідомості кожного народу є свої особливості розуміння розглядуваних концептів. Український концепт МИР (укр.) виражає ідею відсутності конфліктів та воєн і пов'язаний з історичними подіями та національною ідентичністю. Це слово вкорінене в українській культурі через такі події, як боротьба за незалежність. Сьогодні цей концепт набуває особливого значення, оскільки в Україні триває війна.

Утім, на відмінну від української мови, в англійській мові концепт PEACE (англ.) більшою мірою відбиває значення, пов'язані з порядком та гармонією в суспільстві, глобальними питаннями та дипломатією.

У сучасному інформаційному суспільстві збереження концептів у колективній пам'яті стає актуальною проблемою. Нагадаємо, що колективна пам'ять утворюється через спільний досвід, культурні норми, історичні події та інші аспекти життя спільноти та складається зі спогадів, знань, переказів, символів і звичаїв, переданих з покоління в покоління.

Українську та англійську лінгвокультури об'єднує спільне аксіологічне розуміння щодо значущості концепту МИР (укр.) / PEACE (англ.). Українці споконвічно шанують мирне життя, безпеку, волю, що відтворено у фольклорі, мистецтві та літературі. Історичні події та сучасна воєнна ситуація в Україні підсилюють значимість концепту МИР для українського народу. Довголітня

боротьба за незалежність та постійне відчуття загрози безпеці сприяють утвердженню миру як важливої цінності буття. Англійська лінгвокультурна спадщина, віддзеркалюючи теж бажання досягти миру та справедливості, відбивається у літературі, музиці та культурних обрядах.

Концепт МИР (укр.) / PEACE (англ.) є універсальним, оскільки зумовлений діалогом між культурами, обміном досвідом, співпрацею у сфері мистецтва та політики, міжнародними відносинами та спільними емоційними почуттями щодо підтримання миру в світі.

REFERENCES

Bilodid, I. (ed). (1970-1980). *Slovník ukraíns'koï movi: v 11 t.* К. : Naukova dumka, Vol. 4, p. 712. (in Ukrainian).

Cambridge Dictionary. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/>
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peace>

Collins English Dictionary. Available at:
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

Efimenko, O. E. (2011). Istorija vivchennya ponyattya movnoï kartini svitu v XIX– pershii polovini XX stolittya [The history of the study of the linguistic concept picture of the world in the 19th - the first half of the 20th century]. *Lingvistichni doslidzhennya*, 2011, Vol. 31, pp. 38–46. Available at:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_31_9 (in Ukrainian).

Merriam-Webster Dictionary. Available at: <https://www.merriam-webster.com/>

Oxford English Dictionary (OED). Available at:
<https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=peace>.